

Agromežsaimniecība Nīderlandē - koku integrēšana saimniecībās. Kā uzsākt agromežsaimniecības darbu Ziemeļholandes provincē?

Autors: Michael den Herder, European Forest Institute (EFI)

Agromežsaimniecība - apzināta koku un krūmu integrēšana augkopības vai lopkopības sistēmās Nīderlandē gūst aizvien lielāku ievēribu kā ilgtspējīgs un inovatīvs lauksaimniecības veids. Šajā rakstā aplūkots agromežsaimniecības jēdziens, tās dažādās formas, vēsturiskais konteksts Nīderlandē un tās ieviešanas process saimniecībās.

Projektā "Proeftuin Agroforestry Noord-Holland" (Ziemeļholandes agromežsaimniecības izmēģinājuma projekts) četri lauksaimnieki kopā ar Ziemeļholandes Dabas un vides federāciju (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), ainavu arhitektu un pētniekiem no Luisa Bolka institūta strādāja pie agromežsaimniecības integrācijas savās saimniecībās. Viņi kopīgi izpētīja visu dalībnieku vēlmes, spējas, iespējas (juridiskās un normatīvās) un vajadzības. Tas radīja jautājumus par agromežsaimniecības ieviešanas saimniecībā tehniskajiem un

1. attēls: Augļu dārzs "Fruittuin van West" bija viens no "Proeftuin Agroforestry" darbības grupas dalībniekiem. Augļu dārzā ganās vistas, un tajā ir daudz dažādu augļu koku, kurus var novākt paši apmeklētāji. Par augļiem, kurus ir gatavi novākt, tiek paziņots tīmekļa vietnē.

finansiālajiem aspektiem, kā arī par uzņēmējdarbības stratēģiju un plānošanu. Šī procesa laikā tika apkopotas zināšanas, kas atrodamas tīmekļa vietnē www.landbouwmetsnatuur.nl. EIP-AGRI darbības grupas "Proeftuin Agroforestry Noord Holland" mērķis bija nodrošināt lauksaimniecības uzņēmējiem rīkus un norādījumus, ja viņi vēlas integrēt kokus un krūmus savās saimniecībās. Mērķis ir paātrināt procesu, ko viņi veic, un padarīt izvēli skaidrāku

Kas ir agromežsaimniecība un kāpēc tā ir svarīga?

Agromežsaimniecība apvieno lauksaimniecības un mežsaimniecības praksi, lai izveidotu integrētas sistēmas, kas sniedz daudzus ekoloģiskus un ekonomiskus ieguvumus. Agromežsaimniecība, ko holandiešu valodā dēvē arī par "boslandbouw" vai "agrobosbouw", ir definēta kā kokaugu (koku un krūmu) apzināta integrācija ar kultūraugu audzēšanu vai lopkopības sistēmām, ņemot vērā plānotos ieguvumus, ko rada ekoloģiskā un ekonomiskā mijiedarbība. Šī definīcija uzsvēr agromežsaimniecības sistēmu daudzveidību un uzsvēr koku stādīšanas mērķi - panākt ekoloģiskas un/vai ekonomiskas priekšrocības.

Agromežsaimniecības daudzveidība

Agromežsaimniecība var izpausties dažādos veidos, sākot no dzīvnieku integrēšanas mežā līdz koku un dārzkopības kultūru apvienošanai. Iespējama arī koku integrēšana ar zālājiem un mājlopiem. Ir iespējamas dažādas koku un citu lauksaimniecisko darbību kombinācijas. Agromežsaimniecības sistēmā uzsvars var būt dažāds. Piemēram, uzsvars var būt likts uz mājputnu audzēšanu, kokiem pildot atbalsta funkcijas, vai, gluži otrādi, uz augļu vai riekstu audzēšanu, lopiem pildot atbalsta funkcijas.

Parastā sistēma ietver kokaugu rindu iekļaušanu aramzemes laukos, ko dēvē par aleju audzēšanu. Šādā sistēmā var izmantot arī pagaidu ganības. Turklāt kokus var integrēt arī bez tiešas saimnieciskas funkcijas, tā vietā veicinot bioloģisko daudzveidību, stiprinot ainavas ainavisko vērtību vai uzlabojot dzīvnieku labturību (ekosistēmas pakalpojumi).

Veco sistēmu reintegrācija mūsdienīgā lauksaimniecībā

Agromežsaimniecības sistēmas nav jaunums lauksaimniecībā. Vēsturiski koki ir bijuši lauksaimniecības ainavas neatņemama sastāvdaļa, nodrošinot būtiskus produktus, piemēram, augļus, riekstus, koksni, enerģiju un dzīvnieku barību. Vienlaikus koki un krūmi nodrošināja būtiskus ekosistēmas pakalpojumus, tostarp vējlauzes, ēnu cilvēkiem un mājlopiem un augsnes bagātināšanu ar barības vielām. Tomēr pagājušajā gadsimtā daudzi no šiem elementiem Nīderlandes ainavā izzuda zemes konsolidācijas, lauksaimnieciskās darbības paplašināšanās un alternatīvu pārtikas, barības, celtniecības un enerģijas produktu pieejamības dēļ. Līdz ar to tika zaudētas arī koku nodrošinātās ekosistēmas funkcijas.

Pašlaik Nīderlandē tiek attīstītas dažādas agromežsaimniecības sistēmas, kas rada radošus uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, atpūtas, izglītības, augļu audzēšanas un kooperatīvu apvienojumus, kuros klienti ir biedri. Salīdzinot ar pagātni, tagad daudz lielāks uzsvars tiek likts uz ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanu.

Koku un krūmu ieviešana: Soli pa solim

EIP-AGRI darbības grupas "Proeftuin Agroforestry Noord-Holland" mērķis bija sniegt ieteikumus lauksaimniecības uzņēmējiem, kas vēlas integrēt kokus un krūmus savās saimniecībās.

Plānošanas process

Konkrētai saimniecībai piemērotas agromežsaimniecības sistēmas veids ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā augsnes tips, zemes gabala lielums, saimniecības veids, ainava, intensitāte, tirgus iespējas un paša lauksaimnieka intereses, prasmes un ambīcijas. Sistēmas izstrāde var būt sarežģīts process, jo ir ierobežots skaits nobriedušu sistēmu, kas var kalpot par piemēru, kā agromežsaimniecību var piemērot Nīderlandē, kā arī tāpēc, ka veiksmīgai agromežsaimniecības attīstībai ir nepieciešami īpaši pielāgoti risinājumi.

Procesa posmi:

1. solis: pašreizējā situācija

Novērtēt pašreizējo saimniecības struktūru, nosakot, kas jāaglabā un kas jāuzlabo.

2. posms: Orientēšanās posms

Noteikt ambīcijas un mērķus attiecībā uz koku un krūmu integrāciju. Apsveriet, vai galvenais mērķis ir palielināt bioloģisko daudzveidību, veicināt ekosistēmu pakalpojumus un dzīvnieku labturību vai savienot dabas rezervātus. Alternatīvi mērķis var būt dažādot ražošanu, izpētīt jaunus produktus, piemēram, augļus vai riekstus, vai integrēt tādas darbības kā atpūta, kopšana vai izglītība. Būtiski ir noteikt galveno saimnieciskās darbības virzienu (koki, kultūraugi, mājlopi vai citas darbības). Izlemiet arī par īstenošanas mērogu, sākot no maza mēroga integrācijas līdz liela mēroga agromežsaimniecības pasākumiem. Veiciet priekšizpēti par meža izveidošanu, apsaimniekošanu, audzēšanu un potenciālo produktu pārstrādi, kā arī izpēti tirgus pieprasījumu. Ja iespējams, ļoti ieteicams lūgt padomu jau esošajiem agromežsaimniecības pionieriem.

3. posms: agroekoloģiskā analīze un zemes gabalu izvietojums

Vietējā vide būtiski ietekmē to, kādas koku sugas var augt. Būtiski faktori ir augsnes tips, augsnes virskārtas dziļums un gruntsūdens līmenis. Vērtīgas atziņas var gūt, vērojot apkārtnē esošās koku sugas.

Augsne un hidroloģija: Izmantojiet tiešsaistes resursus, piemēram, maps.bodemdata.nl un www.pdok.nl, lai iegūtu informāciju par augsni un gruntsūdeņiem zemes gabalu līmenī. Konsultējieties ar vietējām kokaudzētavām par sugu ieteikumiem.

Ainavu vēsture: Izpētīt zemes gabalu un apkārtējās teritorijas vēsturisko zemes izmantošanu, izmantojot tādus avotus kā www.topotijdreis.nl un www.kaart.cc. Pagātnē Nīderlandes lauksaimniecības ainavā esošie koki, iespējams, ir izzuduši zemes konsolidācijas dēļ.

Vietējie dabas aizsardzības mērķi: Pārlicinieties, vai izvēlētā agromežsaimniecības sistēma atbilst vietējiem dabas un ainavas mērķiem. Informācija par šiem mērķiem atrodamā www.bij12.nl.

Zemes izmantošanas mērķis: Vietējā pašvaldībā noskaidrojiet zemes izmantošanas apzīmējumus un attiecīgos noteikumus. www.ruimtelijkeplannen.nl ir pieejami teritorijas plānojumi.

Lauksaimniecība un koki: Pašreizējie Nīderlandes noteikumi definē lauksaimniecības zemi tā, ka var ierobežot agromežsaimniecības attīstību, jo īpaši attiecībā uz subsīdijām.

4. solis: skicēšana un projektēšana

Dizaina sarežģītība var atšķirties. Dizaini bieži vien attīstās, jo tiek iegūtas plašākas zināšanas. Konsultējieties ar specializētiem konsultantiem, ainavu organizācijām, kokaudzētavām un kolēģiem lauksaimniekiem. Apsveriet ekoloģisko mijiedarbību starp sugām, tostarp konkurenci par ūdeni, gaismu un barības vielām, kā

arī alelopātiju (ķīmisko mijiedarbību starp augiem). Varētu veicināt pozitīvu mijiedarbību, piemēram, tādu, kāda vērojama permakultūras augu ģildēs, savukārt būtu jāizvairās no negatīvas mijiedarbības, piemēram, melnā valrieksta juglona ietekme, kas samazina dažu jutīgu kultūraugu sugu augšanu. Jāņem vērā tādi faktori kā ūdens uzsūkšanās un transpirācija, nokrišņu pārtveršana ar koku vainagiem, vēja samazināšana ar dzīvžogu un ēnošana.

5. solis: No pamatdarbības līdz uzņēmējdarbības modelim

Kad pirmie četri posmi būs pabeigti, būs skaidrākas turpmākās agromežsaimniecības darbības. Lai izstrādātu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli, ir jānosaka mērķa grupas un klienti, jāuzrunā stratēģiskie partneri un jānodrošina finansējums. Tas īpaši attiecas uz sistēmām, kas ietver kokus, kuri regulāri dod ražu. Apsveriet sistēmas izveidei un uzturēšanai nepieciešamos ieguldījumus, tostarp darbības uzsākšanas izmaksas, zemes sagatavošanas, augu materiāla, koku aizsardzības, darbaspēka un, iespējams, ražas novākšanas, uzglabāšanas un pārstrādes tehnikas izmaksas.

Agromežsaimniecība Ziemeļholandē

Vēsturiski nelielas agromežsaimniecības sistēmas bija izplatītas pie tradicionālajām "stolpboerderijen" (Nīderlandes lauku māju tipa) Ziemeļholandē, bieži vien ietverot meža un ganību sistēmas ar kokiem, zāli un aitām. Provincē pārsvarā ir atklātas aramzemes un kūdras pļavas ar plašiem skatiem. Vēsturiski mājlopus ierobežoja nevis dzīvžogi, bet gan grāvji. Šīs atklātās ainavas ir nozīmīgas pļavu putnu ligzdošanas vietas, kurās koku stādīšana ne vienmēr ir vēlama. Tāpēc agromežsaimniecība neveicina visu veidu bioloģisko daudzveidību.

Tomēr Ziemeļholandē ir apgabali, kur agromežsaimniecība ir piemērotāka un var palīdzēt mazināt vēja eroziju, piemēram, kāpu iekšējos rajonos, kur vēja pārpūstā auglīgā ugsne ir problēma.

Šajās vietās bieži tiek audzēti puķu sīpoli. Integrējot vējlauzes, var aizsargāt zemes gabalus no vēja un radīt labvēlīgu mikroklimatu kultūraugu augšanai. Citviet koki var stiprināt lauksaimniecības sistēmu un pozitīvi ietekmēt ainavu un vietējos bioloģiskās daudzveidības mērķus.

Agromežsaimniecība un lopkopība

Mežkopības sistēmas, kurās integrēti koki un krūmi kopā ar ganību lopiem, ir nozīmīgs agromežsaimniecības veids, jo īpaši Vidusjūras reģionā. Šīs sistēmas sniedz daudzpusīgas priekšrocības lopkopībai, sākot no ēnas un patvēruma nodrošināšanas līdz ganību kvalitātes uzlabošanai un barības piedevu nodrošināšanai ar lopbarības kokiem. Arī Nīderlandē tradicionāli tika praktizēta meža ganīšana, un dažas prakses ir sastopamas arī mūsdienās. Kā piemēru var minēt ganīšanu augļu dārzos, kur mājputni kontrolē kaitēkļus un mēslo kokus, kā arī mājlopu integrēšanu jaunos augļu dārzos vai ganībās ar kokiem. Ļoti svarīga ir rūpīga apsaimniekošana, tostarp jauno koku aizsardzība no ganību dzīvniekiem. Turklāt, stādot cāļu novietnēs mežaudzes, piemēram, vītulus, tiek nodrošināts patvērums un ilgtspējīgs materiālu avots tādiem amatniecības darbiem kā šķēršļu izgatavošana, vienlaikus uzlabojot bioloģisko daudzveidību. Daži lauksaimnieki ganībās stāda arī īpašus kokus, piemēram, vītulu, kā lopbarības kokus un dabisku salicilskābes avotu, kas mājlopiem mazina sāpes.

Agromežsaimniecība laukaugu un dārzkopības saimniecībās

Agromežsaimniecība piedāvā arī vērtīgu pielietojumu laukaugu un dārzkopības nozarē. Piemēram, aleju audzēšana. Šī sistēma ietver koku stādīšanu rindās, starp koku rindām alejās audzējot kultūraugus. Šai metodei ir nepieciešamas regulāras lauka darbības, un tā nodrošina regulāru ražu. Kad koki nobriest, kultūraugi šķiet audzēti garos koridoros.

Alejas kultūru audzēšanas sistēmās var integrēt arī īslaicīgu mājlopu ganīšanu. Dzīvnieki, piemēram, cūkas, var palīdzēt aršanā, bet vistas var kontrolēt nezāles starp kokiem.

Mežsaimniecība ir vērsta uz esošo mežu produktivitātes palielināšanu, nevis koku pievienošanu lauksaimniecības zemei. Kā piemēru var minēt šitake sēņu audzēšanu uz ozolkoka baļķiem meža zemsedzē vai cūku piebarošanu mežā.

Upju krastmalu buferzonas ir plaši izmantots agromežsaimniecības veids, kas ietver koku un krūmu stādīšanu upju krastos, lai novērstu eroziju un barības vielu noteces virszemes ūdeņos. Krasta buferzonas ir vērtīgas, lai sasniegtu reģionālos klimata, ūdens un bioloģiskās daudzveidības mērķus. Lai gan tie nav tieši produktīvi, tie netieši uzlabo apstākļus gan lauksaimniecībai, gan dabai, novēršot emisijas virszemes ūdeņos, darbojoties kā vējlauzes (samazinot augu iztvaikošanu) un veidojot ekoloģiskos koridorus.

2.attēls: Lapkoku vītols netālu no Zaandamas, Ziemeļholandē

Koku sugas, funkcijas un produkti

Galvenais permakultūras princips ir tāds, ka katram sistēmas elementam (augiem, dzīvniekiem, cilvēkiem) ir jāveic vairākas funkcijas. Tāpēc, integrējot kokus un krūmus, ir ļoti svarīgi izvēlēties sugas, kas maksimāli palielina šo funkciju izpildi. Piemēram, augļu koks var nodrošināt augļus, ēnu un pajumti vistām, savukārt vistas dēj olas un mēslo kokus. Ļoti svarīga ir arī atrašanās vieta.

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par dažādām koku un krūmu sugām, kas Nīderlandē piemērotas agromežsaimniecībai, iedalot tās pēc to ekoloģiskajām funkcijām un vēlamajiem augšanas apstākļiem:

Ātri augošas sugas:

Šīs sugas (vītols, papele, alksnis) aug salīdzinoši mitrās vietās un palīdz uzlabot ūdens infiltrāciju un drenāžu. Sausākās vietās jāuzrauga, vai nav sausuma stresa un koku un kultūraugu konkurences par ūdeni. Vītolu un papeli var izmantot arī fitoremediācijai (smago metālu, piemēram, kadmija, izvadīšanai no augsnes).

- **Vītols (*Salix spp.*):** Vītols (Willows): dod priekšroku mitrai augsnei un nodrošina nektāru un ziedputekšņus agrā pavasara bitēm. To var izmantot kā lopbarību, patvērumu dzīvniekiem, dzīvžogus, vējtverus un šķeldas vai īscirtmeta koksnes ražošanai. Vītolkoki ir raksturīgs ainavas elements Nīderlandes zemākajās daļās.
- **Papeles (*Populus spp.*):** Populas (Topols): labi piemērots koksnes ražošanai (būvmateriāliem un aizsprostiem), jo tas strauji aug (raža novācama pēc 30 gadiem). Vēsturiski papeļu pļavas izmantotas ganībām. Labāk sader ar zālājiem nekā ar laukaugiem (pieauguši topoli konkurē ar sakņu kultūrām un kukurūzu par barības vielām un ūdeni, lai gan konkurence ar graudaugiem parasti ir kontrolējama).

Slāpekļa fiksatori un minerālu sūkņi:

Šīs sugas palielina augsnes auglību, piesaistot atmosfēras slāpekli vai iegūstot no augsnes specifiskas minerālvielas.

- **Alksnis (*Alnus glutinosa*):** veido simbiotiskas attiecības ar slāpekli piesaistošām baktērijām. Tās lapu atvases ir bagātas ar slāpekli un labvēlīgi ietekmē augsnes dzīvi. Alksnis aug salīdzinoši ātri un labi panes mitrus apstākļus, bieži tiek stādīts gar grāvjiem, lai stabilizētu krastus. Tradicionāli tiek cirsts, un tas nodrošina ēnu un pajumti mājlopiem.
- **Robīnija (*Robinia pseudo-acacia*):** (Robija (Robija pudika): arī veido simbiotiskas attiecības ar slāpekli fiksējošām baktērijām, kā rezultātā lapās ir augsts olbaltumvielu saturs. Tomēr tās miza un pākstis satur toksīnus, tāpēc tā ir mazāk piemērota lopbarībai.
- **Liepas (*Tilia spp.*):** Liepa (liepa): vēsturiski augsti vērtēta tās koksnes dēļ, tagad galvenokārt stāda pie saimniecībām, ciemos un pilsētās. Tās smaržīgie ziedi piesaista bites un citus kukaiņus. Jaunās lapas ir ēdamas, un lapās ir daudz kalcija, kas labvēlīgi ietekmē gan mājlopus, gan augsnes dzīvi.
- **Japānas sudrabegle (*Elaeagnus umbellata*):** Tas ir izturīgs krūms, kas panes jūras vēju un sāli, tāpēc ir piemērots piekrastes teritorijām. Tas arī fiksē slāpekli. Tas zied baltiem ziediem un džemim piemērotām ogām.

Augstas smilšainas augsnes:

Šajās augsnēs labi aug tādas sugas kā bērzs, ozols, kastaņkoks, smiltsērķšķis, ķirsis un plūme, kā arī dažas ābeļu un bumbieru šķirnes (ar piemērotiem potcelmiem). Jauni koki smilšainās augsnēs ir neaizsargāti pret sausumu, un pirmajos gados tie regulāri jālaista.

- **Saldie kastaņi (*Castanea sativa*):** Kastaņkoki (Kastaņi): plaši audzēti Francijā, Spānijas ziemeļos un Itālijā, lai iegūtu riekstus (tie tiek ēsti tieši vai pārstrādāti miltos un ievārījumos). Var izaugt par lieliem ēnainiem kokiem, kas arī dod ražu.

- **Bērzi (*Betula spp.*):** dzimtene ir Nīderlande. Bērzu sulas var novākt pavasarī. Sniedz vieglu ēnu ganību lopiem. Tā putekšņi ir ļoti alergiski.

Sāļi apstākļi:

Dažas sugas panes sāļākas augsnes, piemēram, skābie ķirši un smiltsērķšķi.

- **Skābie ķirši (*Prunus cerasus*):** Galvenokārt audzē augļus, ko izmanto tādos produktos kā alus un sula. Savvaļā sastopams arī mežu malās.
- **smiltsērķšķi (*Hippophae rhamnoides*):** Dzimtas kalņkainās kāpu vietās. Ātri augošs un izturīgs pret sausumu. Fiksē slāpekli, un tās oranžās ogas ir bagātas ar C vitamīnu un tiek izmantotas ievārījumos.

Dziedātājputnu krūmi:

Tādi krūmi kā vilkābeles, dzegužpirkstītes, alkšņi, smiltsērķšķi, plūškoki, plūškoki un dzegužpirkstītes nodrošina nozīmīgu dzīvotni dziedātājputniem atklātās vietās. Daudzveidīgs dzīvžogs piesaista arī derīgos kukaiņus. Vilkābeles var veidot necaurredzamus barjeras lopiem.

Lopbarības koki un dzīvžogi:

Daudzveidīgs koku un krūmu dzīvžogs var nodrošināt dabisku minerālvielu un mikroelementu papildinājumu mājlopiem. Ir svarīgi pārvaldīt piekļuvi lopbarības kokiem, lai tie varētu ataugt. Vēlams ir ātri augošas sugas, un, saglabājot kokus krūmu veidā, dzīvniekiem ir pieejami jauni zariņi.

Augļu audzēšana:

Lielākā daļa augļu koku labi aug mālainās un smilšmāla augsnēs ar labu drenāžu. Smilšainām augsnēm ir pieejami īpaši potcelmi un šķirnes. Bieži vien ir nepieciešama savstarpēja apputeksnēšana, tāpēc ir vajadzīgi apputeksnētāji koki. Augļu koki parasti tiek potēti. Potcelms ietekmē koku vitalitāti. Ir iespējams izvēlēties starp zemstumbri, pusstumbri vai augststumbri kokiem. Augststumpu augļu dārzi ir labi piemēroti ganīšanai (augļu dārzu ganīšana).

Riekstu audzēšana:

Riekstu audzēšana Nīderlandē ir neliela nozare. Tomēr reģionālā riekstu audzēšana kļūst arvien populārāka.

- **Valrieksts (*Juglans regia*):** Nav vietējais, bet vēsturiski stādīts pie saimniecībām un gar dambjiem. Lai izvairītos no sala radītiem bojājumiem, vislabāk ir izmantot vēlū ziedošas šķirnes. Valriekstiem nepieciešama labi drenēta augsne un savstarpēja apputeksnēšana. Lai notiktu savstarpēja apputeksnēšana, vajadzīgas dažādas šķirnes. Valriekstus bieži vien audzē kopā ar citām kultūrām vai dzīvniekiem, jo ir nepieciešams ilgs laiks, lai iegūtu ražu. Juglans nigra ir vislabākā izvēle koksnes ražošanai.
- **Lazdu rieksts (*Corylus avellana*):** dzimtene ir Nīderlande. Savvaļas varianti ir piemēroti dzīvžogu veidošanai un kā lopbarības koki. Hibrīdu šķirnes ražo vairāk riekstu. Lazdu rieksti labi aug dažādos augsnes tipos (pH virs 5) ar pastāvīgu mitrumu.

Secinājums

Agromežsaimniecība ir daudzsološs ceļš uz ilgtspējīgāku un noturīgāku lauksaimniecību Nīderlandē. Rūpīgi apsverot vietējo kontekstu, rūpīgi plānojot un mācoties no esošajiem piemēriem, lauksaimnieki var veiksmīgi integrēt kokus un krūmus savā lauksaimnieciskajā darbībā, gūstot gan ekoloģiskus, gan ekonomiskus ieguvumus.

Avoti

Boki Luske, Everts Prins, Erna Krommendijk, Nienke Geerts. 2020. Agroforestry op het Landbouwbedrijf - Bomen en struiken inpassen. Hoe pak je dat aan in Noord-Holland? Louis Bolck Institute, Nīderlande. Pieejams tiešsaistē: <https://www.landbouwmetsnatuur.nl/wp-content/uploads/2020/12/LBI-brochure-Agroforestry.pdf>

Par projektu FOREST4EU

Šis raksts ir sagatavots projekta FOREST4EU ietvaros kā daļa no kapacitātes palielināšanas materiāliem, kas paredzēti ieinteresētajām personām visā Eiropā. Tā kā darbības grupās izstrādātie jauninājumi parasti ir pieejami vietējā līmenī, FOREST4EU projekta mērķis ir nodot zināšanas un paraugpraksi par mežsaimniecību un agromežsaimniecību ieinteresētajām personām un darbības grupām visā Eiropā.

Further information

Getting started with agroforestry [Aan de slag met agroforestry]: <https://www.mnh.nl/project/proefpercelen-agroforestry/>
Food forests and agroforestry [Voedselbos en agroforestry]: <https://www.mnh.nl/project/voedselbossen-en-agroforestry/>
Knowledge Hub Nature-Inclusive Agriculture [Kennispunt Natuurinclusieve Landbouw]: <https://www.landbouwmetsnatuur.nl/>

Contacts

Michael den Herder, European Forest Institute, Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu, Finland
email: michael.denherder@efi.int

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

